

DOI: 10.5281/zenodo.6772952

**ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ
ДОРΟΣЛИХ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В РАМКАХ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ**

*Formation Features of a Tolerant Attitude of Adults to Children with Special
Needs in the Context of Inclusive Education*

Juliana Yasenchuk

Postgraduate Student

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

berlinetsyulianna@gmail.com

Iryna Volzhentseva

Dr. of Psychological Sciences, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)

iv.volzhentseva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0458-531X>

Abstract

In the article the problem of the process of teaching children with special needs in the context of inclusive education is considered. Attention is focused on the fact that the education of preschool children with special needs (speech and communication disorders, visual and hearing impairments, learning difficulties, physical, emotional, behavioral disorders, etc.) should be carried out jointly with children who do not have the above problems, which contributes to the awakening of empathy, kindness, tolerance to others.

The importance and necessity of tolerant attitude of adults to children with special needs in the context of inclusive education, the importance of personal and professional qualities of adults, the main conditions for the formation of tolerance, which include: the presence and manifestation of substantial characteristics of tolerance in the personal value system of the educator, mutual understanding in the structure of the child-educator-parent; the presence of cooperation, trustfulness, empathy, patience, emotional stability, etc.

Key words: *tolerance, inclusive education, children with special needs, educators, features of tolerance formation.*

Вступ

У даний час інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти є складним психолого-педагогічним процесом, який вимагає високого рівня професійності роботи педагога, в групі/класі якого присутні діти, що навчаються за індивідуальним навчальним планом і потребують допомоги, особливої уваги для надання психологічної, соціальної адаптації, підготовці дітей з особливими освітніми потребами до повноцінного життя в суспільстві.

Навчання дітей з особливими потребами спільно з іншими дітьми, однолітками, у яких відсутні проблеми, буде сприяти їх соціальній адаптації і спонукати членів групи/класу розуміти проблеми деяких дітей, які, дійсно, потребують толерантного, добрішого відношення до себе. Тобто, спільне навчання, безумовно, є корисним і для здорових дітей, які вчаться розуміти проблеми інших і стають більш добрішими.

Саме з дошкільного віку інклюзивна освіта передбачає включення дітей з особливими потребами у загальну діяльність разом з іншими дітьми.

Такі вчені, як В. Бондар, І. Іванова, А. Колупаєва, О. Савченко, К. Островська, О. Столяренко, А. Шевчук, Д. Шульженко та інші присвятили свої праці дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм. Значний вплив на розвиток спеціальних навчальних закладів, удосконалення їх структури внесли такі психологи, як Л. Виготський, О. Венгер, О. Запорожець, О. Киричук, Г. Костюк, Н. Морозова, В. Синьов, В. Тарасун, М. Ярмаченко та ін. У працях даних вчених обґрунтовано концептуальні положення щодо соціально-комунікативної активності, особливостей розвитку психічних явищ, корекційного виховання у підготовці до шкільного навчання дітей з особливими потребами.

Метою статті є розкриття особливостей формування толерантного ставлення дорослих до дітей з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти.

Методи та методики дослідження

Для розв'язання дослідницької проблеми було застосовано комплекс методів: *теоретичний аналіз* вітчизняних і закордонних наукових джерел, який дозволив виявити, узагальнити і систематизувати матеріали з проблеми формування

толерантного ставлення дорослих до дітей з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти; *науково-практичні методи*, які виключають будь-яку дискримінацію дітей з особливими потребами та забезпечують однакове ставлення до всіх людей, а також створення спеціальних умов для навчання дітей з особливими потребами.

Результати

У результаті проведення теоретико-емпіричного аналізу вивчення заявленої проблеми, в рамках інклюзивної освіти, було виявлено необхідність ідеології, яка передбачає у процесі інклюзивного навчання толерантне ставлення дорослих до дітей із особливими освітніми потребами, що мають такі порушення розвитку, як: розлади мови і спілкування, порушення зору, слуху, труднощі в навчанні, фізичні, емоційні, поведінкові порушення, можлива затримка інтелектуального розвитку. Також ризик для дітей, які можуть бути виключеними з освітнього процесу, є діти, які знаходяться в несприятливому середовищі, діти вулиці або належать до груп етнічних меншин та ін.

Для формування толерантності у дитини, необхідно дотримуватися деяких вимог, правил, які включають повагу інших, особистісну повагу один до одного, вміння сприйняти дитину з усіма її особливостями та індивідуальностями, і, безумовно, виявляти співчуття один до одного.

У контексті формування толерантного ставлення дорослих до дітей, необхідно підкреслити, що велике значення у цьому напрямі має толерантна особистість, толерантний вихователь/викладач, який ефективно працює у напрямку розвитку толерантності, може виховувати толерантні цінності в дітях.

Для того щоб отримати позитивні результати в педагогічній толерантності, вихователі повинні створити зразки взаємовідношень між собою, тобто працювати в атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння і співпереживання. Толерантного вихователя діти сприймають як зразок для наслідування. Такий вихователь демонструє мирне розв'язання діалогу, конфліктів, він навчає дітей мислити критично, вчить цінити позиції інших, при цьому також формує власну точку зору дотично різних ситуацій. Толерантний вихователь не підтримує агресивну поведінку, він сприяє залученню дітей і батьків до прийняття рішень спільної діяльності.

Толерантний вихователь – це педагог, якому притаманні толерантні особистісні якості, їх постійне проявлення у професійній діяльності,

педагогічному спілкуванні з дітьми з особливими потребами, використання етичних норм, дидактичних вимог в дусі толерантності.

До основних умов формування толерантного ставлення дорослих до дітей з особливими потребами, є наявність теоретичної підготовки викладача до сутності прояву, змістових характеристик толерантності; наявність толерантності в особистісній системі цінностей вихователя/викладача; взаєморозуміння в стосунках у системі дитина – вихователь – батьки; використання різних ігрових, навчальних форм роботи; своєчасне виявлення рівня сформованості толерантності у дитини та ін.

Формуванню толерантного ставлення дорослих до дітей, успішної взаємодії сприяють *співпраця*, тобто спільне обговорення виду діяльності, її мети і планування виконання, яке повинно супроводжуватися терпінням, довірливістю, доброзичливістю, відсутністю тривожності чи агресивності; *діалог*, який – виступає опорою як толерантності, так і рівнем толерантних переконань і супроводжується високим рівнем емпатії, умінням прийняти точку зору співрозмовника, його почуття, уміння прийняти таким, який він є (Харченко, Волженцева & Лиля, 2021). Не потрібно співрозмовника порівнювати з іншими, а необхідно бачити в ньому особистість, індивідуальність, зі своїми якостями і бажаннями; *взаєморозуміння*, яке супроводжується високим рівнем емпатії, емоційною стабільністю, вмінням прийти на допомогу, співчуттям та милосердям.

Висновки

Таким чином, ефективність формування толерантності залежить від форм організації навчально-виховного процесу, особистісних якостей вихователя і оточуючих дітей. Особлива роль відводиться дитячій літературі, образотворчому мистецтву, які позитивно впливають на розвиток етичних проявів, вміння захистити свої права без порушення прав іншої дитини. Саме формування толерантності до дітей з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти – це шлях до життєвого, професійного, соціального, особистісного успіху усіх і кожного.

Перспективами подальших досліджень є проведення тренінгів з використанням емоціогенних засобів (Волженцева, 2020; Ясенчук, 2021) у формуванні толерантного ставлення дорослих до дітей з особливими потребами в рамках інклюзивної освіти.

Література

- Волженцева, І.В. (2020) Психолінгвістичний розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами онтомузикотерапії. *Психолінгвістика в сучасному світі – 2020*. Л.О. Калмикова, Н.В. Харченко & І.В. Мисан (Ред.). Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
- Волженцева, І.В. & Ясенчук, Ю. (2021). Технология комплексного использования эмоциогенных методов регуляции психических состояний личности в инклюзивной среде. А. В. Северин & С. Л. Ящук (Ред.). *Социальная психология здоровья и современные информационные технологии* : сб. науч. ст. VI Междунар. науч.-практ. семинара, Брест (г. Брест, 15 апр. 2021) (с. 140-144). БрГУ.
- Харченко, Н.В., Волженцева, І.В., & Лиля, М.В. (2021). Сміслові й семантичні аспекти толерантності як комунікативного феномена. *«Габітус»*, 29, 115-120.

